

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ОТСТАЮЩИМИСЯ УЧЕНИКАМИ

Научный руководитель : **Нодиров Чоршанби Элмуродович** преподаватель
“кафедры русского языка и литературы” ТерГПИ E-mail:

20mlitti.nordirov.c@pdu.by Тел.: +998 90 379 17 07

Автор: **Мамадалиева Лайлохон Бахром кизи**

студент Термезского государственного педагогического института Найти
хорошего учителя - сложно, найти хорошего ученика - стократ сложнее

АННОТАЦИЯ

Детям нужны свобода и хорошее воспитание. Взрослые, когда общаются с
Д
е
У детей, дошкольного и школьного возраста, формируются личностные
качества, умения и стремления к труду. Педагогика коррекционная отрасль
педагогической науки, которая изучает закономерности, причины возникновения
отклоняющегося поведения у детей, разрабатывает пути способы его исправления.
Педагогическая культура родителей – это составная часть общей культуры человека,
в которой воплощен накопленный человечеством опыт воспитания детей в семье.
Метод контроля и самоконтроля – пути получения информации об эффективности
воспитательных воздействий. Создание контрольных ситуаций, психодиагностика,
тренинги. Школа, в которой нет традиции, конечно, не может быть хорошей школой,
и лучше школы, которые накопили традиции. «Правильное воспитание – это наша
наследственная старость, плохое воспитание – наше будущее горе, это наши слезы, это
наша вина перед другими людьми, перед всей страной», - сказал А.С. Макаренко.
Учитель должен быть всесторонне подготовленным. . Причины неуспеваемости
детей: низкий уровень навыков учебного труда; пробелы в памяти, в развитии
мышления, негативное влияние семьи; лень, недисциплинированность; отсутствие
желания учиться; слабая воля к преодолению трудностей; непостоянное выполнение
домашнего задания. Урок мышления- это и живое, непосредственное восприятие
образов, картин явлений предметов окружающего мира и логический анализ,
добывание знаний, мыслительные учреждения, нахождение причин и следствий.
Начальное образование имеет целью заложить основы для будущего образования
человека которое в современных условиях продолжается всю жизнь. Ребенка следует

с

т

н

ы

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

научить читать, писать, считать, связно и грамотно выражать мысли, логически рассуждать, делать правильные выводы. Развитие человека определяется внутренними и внешними условиями. К внутренним относятся физиологические и психические свойства организма. К внешним - окружение человека, среда в которой он живет и развивается.

Ключевые слова: формирование, личность, навыки, коррекция, способ, разработка неуспеваемость, мышление, уверенность, трудность, невнимательность, рассеянность, неусидчивость.

FEATURES OF WORK IN THE RUSSIAN LANGUAGE BY LOWER STUDENTS ANNOTATION

Children need freedom and good upbringing. Adults must be honest when communicating with children. Education 1. Social. 2. Pedagogical – special 3. Social – historical

In children of preschool and school age, personal qualities, skills and aspirations for work are formed. Pedagogy is a correctional branch of pedagogical science that studies the patterns and causes of deviant behavior in children and develops ways to correct it. The pedagogical culture of parents is an integral part of the general culture of a person, which embodies the experience accumulated by mankind in raising children in the family. The method of control and self-control is a way to obtain information about the effectiveness of educational influences. Creation of control situations, psychodiagnostics, trainings. A school in which there is no tradition, of course, cannot be a good school, and better than schools that have accumulated traditions. “Proper upbringing is our happy old age, bad upbringing is our future grief, these are our tears, this is our guilt before other people, before the whole country,” said A.S. Makarenko. The teacher must be comprehensively prepared. . Reasons for children's underachievement: low level of academic skills; gaps in memory, in the development of thinking, negative influence of the family; laziness, lack of discipline; lack of desire to learn; weak will to overcome difficulties; inconsistent homework completion. The lesson of thinking is a living, direct perception of images, pictures of phenomena of objects in the surrounding world and logical analysis, acquisition of knowledge, mental institutions, finding causes and effects. Primary education aims to lay the foundations for a person's

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

future education, which in modern conditions continues throughout life. The child should be taught to read, write, count, express thoughts coherently and competently, reason logically, and draw the right conclusions. Human development is determined by internal and external conditions. Internal properties include the physiological and mental properties of the body. To the external - the person's environment, the environment in which he lives and develops.

Key words: formation, personality, skills, correction, method, development of underachievement, thinking, confidence, difficulty, inattention, absent-mindedness, restlessness.

Детям нужны свобода и хорошее воспитание. Им нужно помогать, но это помощь не должна быть навязчива, надоедлива, утомительна. Взрослые, когда общаются с детьми, должны быть честными.

Воспитание: 1) в социальном, широком смысле – функция общества по подготовке подрастающего поколения к жизни, осуществляемая всем социальным устройством: общественными институтами, организациями, средствами массовой информации и культурой семьи и школы;

в более узком, педагогическом – специально организованный и управляемый процесс формирования человека, осуществляемый педагогами в учебно-воспитательных учреждениях и направленный на развитие личности;

передача общественно-исторического опыта новым поколениям с целью подготовки их к общественной жизни и производительному труду.

Воспитание трудовое – составная часть процесса воспитания подрастающего поколения, система педагогических воздействий, направленных на формирование у учащихся добросовестного, ответственного, творческого отношения к труду, а также умений и навыков общей трудовой культуры. У детей, дошкольного и школьного возраста, формируются личностные качества, умения и стремления к труду.

Педагогика коррекционная отрасль педагогической науки, которая изучает закономерности, причины возникновения отклоняющегося поведения у детей, разрабатывает пути способы его исправления (И.П. Подласый.2002). Один ученик оказался одним, его нужно так воспитывать, изучим другого-он оказался другим, его нужно воспитывать иначе, третьего-тоже иначе, сколько детей-столько методов. Есть ученики умственно отсталые, социально запущенные, трудные дети, правонарушители. Коррекционный педагог должен быть ответственным,

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

терпеливым, настойчивым, наблюдательным, аналитически способным, тактичным. Это сложная работа, поэтому хороших специалистов всегда не хватает.

Педагогическая культура родителей – это составная часть общей культуры человека, в которой воплощен накопленный человечеством опыт воспитания детей в семье.

Метод контроля и самоконтроля – пути получения информации об эффективности воспитательных воздействий. К ним относятся: педагогическое наблюдение, беседа, педагогическое консилиум, опросы, анализ результатов деятельности воспитанников. Создание контрольных ситуаций, психодиагностика, тренинги.

Традиция – ничто так не скрепляет коллектив, как традиция. Воспитать традиции, сохранить их-чрезвычайно важная задача воспитательной работы. Школа, в которой нет традиции, конечно, не может быть хорошей школой, и лучше школы, которые накопили традиции.

«Правильное воспитание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной», - сказал А.С. Макаренко.

Учитель должен быть всесторонне подготовленным.

Школьная неуспеваемость: несоответствии учебных успехов учащегося требованиям школьной программы. Многие проблемы взрослого человека могут быть лучше поняты, если обратится к его годам обучения в школе. Дело даже не в том, успешно или неуспешно учился человек, а том, насколько комфортно он себя чувствовал в школе, с желанием ли каждый день ходил в школу, как складывались его отношения с учителями и одноклассниками. Причины неуспеваемости детей: низкий уровень навыков учебного труда; пробелы в памяти, в развитии мышления, негативное влияние семьи; лень, недисциплинированность; отсутствие желания учиться; слабая воля к преодолению трудностей; непостоянное выполнение домашнего задания.

Трудности учебной деятельности младшего школьника следующие:

пропуски букв в письменных работах;

- орфографические ошибки;

невнимательность и рассеянность;

- трудности в пересказе текста;

- неусидчивость;

- трудности в выполнении заданий для самостоятельной работы.

Если появились школьные трудности; родители должны:

1) помочь ребенку;

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

2) совместно работать с ребенком;

поддерживать уверенность ребенка в своих силах.

Например: Я верю тебе, ты сможешь!

Ученье – свет, а не ученье – тьма.

Урок мышления- это и живое, непосредственное восприятие образов, картин явлений предметов окружающего мира и логический анализ, добывание знаний, мыслительные учреждения, нахождение причин и следствий.

Я. А. Каменский советовал родителям до начала школьного обучения готовить руку ребенка к овладению письмом, расширять его кругозор, развивать речь, овладевать понятиями из различных областей знания. Он советовал на 7 – м году заниматься с ребенком, готовить его к методическому обучению: беседа о предметах, окружающих ребенка или изображения на картинках, заучиванием со слов какой – либо непонятной для детей песенки; подготавливайте его руку детской рисованием, учите считать пальцы, палочки, орехи. Учительница 1класса одной из московских школ обнаружила у своего ученика. Коли П. абсолютное неумение передать содержание прочтенного рассказа. В то время как большинство детей хорошо и легко справлялось с этим заданием, Коля не мог с ним справиться, несмотря на ежедневные дополнительные занятия по рассказыванию. Учительница считала, что у Коли патологические плохая память. Однако этап недостаток памяти проявляется у мальчика только по отношению к пересказу. В других видах учебной деятельности, как и вообще в любой деятельности, у Коли нельзя было обнаружить никаких недостатков в работе памяти. Учительнице пришлось учить его понимать читаемый текст путем специально разработанных способов, начиная с очень легких текстов.

Например: « Прочти и скажи, о ком там говорится, или куда пошел мальчик, что сделала девочка? » Постепенно усложнялись не только вопросы, но и тексты. Скоро мальчик научился обращать внимание при чтении на содержание текста и осмысливать его, а вместе с этим он перестал забывать его. Такие же ученики имеются и в старших классах школы.

Начальное образование имеет целью заложить основы для будущего образования человека которое в современных условиях продолжается всю жизнь. Ребенка следует научить читать, писать, считать, связно и грамотно выражать мысли, логически рассуждать, делать правильные выводы.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

Развитие человека определяется внутренними и внешними условиями. К внутренним относятся физиологические и психические свойства организма. К внешним - окружение человека, среда в которой он живет и развивается.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Евгений Р.С. Золотая книга педагога. 73, 426 стр. 2010.
2. Евгений Р. С. под общ. Редакции. А.П. Астанова. Минск.
3. А. С. Макаренко. Проблемы школьного советского воспитания. Москва.11, 338, 339 стр. 1948 г.
4. Умаров, А. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(11).
5. Абдуллаева. Уразова М.Б. Вохидова общая педагогика.15,43стр. Ташкент – 2017.
6. Умаров, А. (2022). ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ И

П
Е
Р
С
П
Е
К
Т
И
В
Ы